

YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINI O'RGANISHNING ILMIIY-NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI

Karimov Ilhom Jumayevich

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy ish mutaxassisligi 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Yoshlar alohida yosh toifasi sifatida sotsiologiya, siyosatshunoslik, psixologiya, falsafa kabi ijtimoiy fanlarning tadqiqot obyekti hisoblanadi. Yoshlar siyosatini o'rganish huquqiy davlat qurish va fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish bilan bog'liq. Bu jarayonni yosh avlodning siyosiy ishtiroki hamda pozitsiyasi bilan amalga oshirish mumkin. Har qanday hodisa tarixiy jarayon va tajribalarga asoslangan bo'lib, uning tarixiy ildizlari hamda ahamiyatini bilmasdan turib xulosa chiqarish mumkin emas. Shu nuqtai nazardan maqolada yoshlarga oid davlat siyosatining bugungi kundagi holati shakllanishigacha bo'lgan davrdagi tarixiy jarayon va tajribalar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Davlat va jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan yoshlar har qanday davrning muhim masalalaridan biri sanaladi. Antik davr tarixidan boshlab bugungi kunga qadar ushbu mohiyat o'zining ahamiyatini yo'qotmasdan, balki yangi bosqichga olib chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: Yoshlar, yoshlarga oid davlat siyosati, yoshlar siyosati, yoshlar muammolari, ijtimoiy-siyosiy, davlat.

Kirish.

Yoshlar fuqarolik jamiyatining muhim va qimmatli ijtimoiy toifasi bo'lib, ularning qarashlari va qadriyatlar tizimi mamlakatning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari bog'liq. Shu nuqtai nazardan yoshlar masalasi va uni tadqiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Fan nuqtai nazaridan yoshlar siyosatini o'rganish XX asr oxirlarida bir qator Yevropa hamda Rossiyalik olimlar tomonidan amalga oshirila boshlangan. Yoshlar siyosati bu – yoshlar va jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar tizimi bo'lib, davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimi [1, C.31] hisoblanadi.

Rus olimi V.Lukovning fikriga ko'ra, «Yoshlarga oid siyosat – jamiyat, uning turli guruhlari, qatlamlari, ijtimoiy institutlarining ijtimoiy guruh sifatida yoshlarga, shuningdek, yoshlarning o'zining boshqa ijtimoiy guruhlarga, ijtimoiy institutlarga, jamiyat qadriyatlariga munosabati» [6, C.43] deb ta'riflanadi.

Yoshlar siyosatini fan nuqtai nazaridan o'rganish nisbatan keyinroq paydo bo'lishiga qaramasdan, ushbu sohaning tarkibiy elementi bo'lgan yoshlar masalasi, ularga oid nazariyalar, yoshlarning jamiyatdagi o'rni hamda ijtimoiy mavqeiga oid qarashlar ancha oldin paydo bo'lgan.

Yoshlarga oid davlat siyosatining nazariy-metodologik asoslari.

Insoniyat tarixida turli davrlarda mutafakkirlar yoshlar bilan ishlashda turlicha yondashuvlarni ishlab chiqqanlar. Qadimgi Antik davrda ham yunon mutafakkirlari Aflotun va Arastu kelajak avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash zarurligi haqida fikr yuritganlar. Ular yosh avlodni faol hayot tarziga o'rgatish hamda ushbu hayotga jalb etishning o'ziga xos usullarini taklif qildilar va yoshlar siyosatini amalga oshirishning nazariy asoslarini yaratdilar. Aristotelning ta'kidlashicha, «Qonun chiqaruvchining yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor berishi kerakligiga hech kim shubha qilmaydi, chunki bunday bo'lmagan polislarida davlat tizimining o'zi zarar ko'radi» [2, C.628]. Demak, ushbu mavzuda Aflotunning ham qarashlari muhim hisoblanib, mutafakkir yoshlarni o'rganishda sinfiy yondashuvni qo'llab-quvvatlagan hamda yoshlarning turli qatlamlari mavjudligini ko'rsatgan. Keyinchalik ushbu qarashlar boshqa davrlarning ijtimoiy-siyosiy arboblari uchun yoshlar va yoshlar siyosatini o'rganishda

nazariy va uslubiy asos sifatida xizmat qildi. Yoshlar ta'lim-tarbiyasi, ularning jamiyatdagi roli va mavqei haqidagi qadimgi Sharq hamda Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ijtimoiy-siyosiy qarashlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qadimgi Xitoy faylasufi Konfutsiy, Markaziy Osiyoning Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Moturudiy, Amir Temur, Alisher Navoiy kabi mutafakkir olim hamda davlat arboblarning ilmiy meroslari va qilgan ishlari ushbu mavzuni o'rganishda dasturulamal vazifasini bajaradi.

XVI-XVIII asrlarda Yevropada demokratik burjua qadriyatlarini qaror topayotgan bir davrda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy ahvoli muammolari bilan P.Golbax, D.Didro, J.Lokk kabi mutafakkirlar shug'ullanishgan. XIX-XX asrlarda yoshlar va yoshlar siyosatini o'rganish metodologik jihatdan jiddiy o'zgarishlarga duch keldi. Nazariy jihatdan yoshlarning siyosiy hayotga ijtimoiylashuvi zarurat sifatida e'tirof etildi. Bu davr ijtimoiy-siyosiy qarashlariga nemis faylasufi K.Marks katta ta'sir o'tkazgan. U yoshlar masalasida «tarix avlodlarning ketma-ket almashinishidan boshqa narsa emas, ularning har biri barcha oldingi avlodlar tomonidan unga berilgan materiallar, kapital, ishlab chiqaruvchi kuchlardan foydalanadi. Shu sababli bu avlod bir tomondan, butunlay o'zgargan sharoitlarda irsiy faoliyatni davom ettirsa, ikkinchi tomondan, butunlay o'zgargan faoliyat orqali eski sharoitlarni o'zgartiradi» [8, C.110] degan fikrlarni bildirgan.

Rus olimi V.Lisovskiy birinchilardan bo'lib «Yoshlar» atamasiga sotsiologik usulda ta'rif bergan. Unga ko'ra «Yoshlar – bu sotsializatsiyadan o'tayotgan, ta'lim, kasbiy, madaniy va boshqa ijtimoiy funksiyalarni bajaradigan shaxslar toifasidir. Muayyan tarixiy sharoitlarga qarab, yoshlar uchun yosh mezonlari 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi mumkin» [3, C.57]. Ushbu ta'rif mantiqan to'g'ri bo'lib, hozirgi kunda dunyo mamlakatlarining aksariyatida aynan ushbu yosh toifasi «yoshlar» qatlami sifatida e'tirof etiladi.

Hozirgi davrda yoshlar siyosatini tushunishda turlicha yondashuvlar mavjud. Tadqiqotchi A.Zeleninning fikriga ko'ra yoshlarga oid siyosatni quyidagi turlarga ajratish mumkin: davlat, ommaviy hamda konfessional. Shuningdek, A.Zelenin yoshlarga oid davlat siyosatini – «Zaif qatlamlarning davlat organlari tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash» [4, C.69-72] deb ta'riflaydi.

Bizningcha, yoshlarga oid davlat siyosati nafaqat zaif qatlamlarga mansub yoshlarni, balki iqtidori va salohiyati yuqori bo'lgan yoshlarni ham har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yoshlarning barcha qatlamlari uchun zarur bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, madaniy va boshqa sohalaridagi shart-sharoitlar yaratish hamda davlat va jamiyatning bu boradagi faoliyatining tashkiliy va huquqiy asoslarini yaratishdan iborat. Shuningdek, yoshlar siyosatini belgilash jarayonida aynan yoshlarning faol ishtiroki juda muhim. Yoshlarga oid davlat siyosati borasidagi xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, yoshlar siyosati yo'nalishlarini belgilashda, ijtimoiy-siyosiy qarorlarni qabul qilishdagi yoshlarning nodavlat notijorat tashkilotlari va xususiy sektordagi yoshlar vakillarining ishtiroki muvaffaqiyat garovi sifatida xizmat qilgan. Chunki, aynan yoshlar o'z tengdoshlarining ehtiyoj va qiziqishlarini yaxshi bilishadi va anglashadi [5, C.53].

Sotsiolog P.Merkulov, A.Yeliseev, D.Aronovlarning fikricha, yoshlarga oid davlat siyosatiga bag'ishlangan tadqiqotlarning aksariyati ijobiy tomondan ko'rib chiqilgan. Shuningdek, ular davlat siyosatining salbiy tomonlarini ajratib ko'rsatishni taklif qilmoqdalar.

Ilmiy muomalaga esa «yoshlarga oid salbiy siyosat» [7, C.143] terminini kiritish lozim degan fikr bildirganlar. Bu kabi turlicha qarashlar mavzuga yangicha yondashuvlarni keltirib chiqaradi hamda yoshlarga oid davlat siyosatining ijobiy tomonlari bilan birgalikda salbiy tomonlarini ham aniqlashga imkon beradi. Shu orqali sohaga doir aniqlangan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ilmiy asoslantirilgan xulosalarni berish mumkin.

O'zbekistonda yoshlar muammolarini sotsiologik tadqiqotlar orqali o'rganish XX asrning 60-70 yillarida boshlangan. Sobiq Ittifoq davrida, 1964-yilda sobiq VLKSM (Butunittifoq Leninchi kommunistik yoshlar soyuzi) Markaziy kengashi qoshida sotsiologik tadqiqotlar markazi tashkil etilgan. Ushbu markaz tomonidan sobiq ittifoq, xususan, O'zbekiston yoshlarining ham muammolari sotsiologik tadqiqotlar yordamida o'rganib

borilgan. Mazkur markaz tomonidan turli tadqiqotlar o'tkazilishi bilan birga, bir necha ilmiy konferensiyalar ham tashkil qilingan. XX asrning oxirlariga kelib, tadqiqotlar yo'nalishlari kengayib, yangi-yangi mualliflar va jamoalar paydo bo'ldi. Turli hududlarda amalga oshirilgan tadqiqotlarni qiyosiy o'rganish imkoniyatlari yuzaga keldi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida ham mustaqillik arafasida yoshlar muammolari sotsiolog olim S.Jo'raev tomonidan o'rganilgan.

Sotsiolog A.Yunusov yoshlar muammolarini ilmiy tadqiq etishning quyidagi asosiy tamoyillari mavjudligini e'tirof etgan:

1. Yoshlar muammolariga tarixiy yondashuv: yoshlarni ijtimoiy demografik guruh sifatidagi o'ziga xosliklarini o'rganish, konkret tarixiy shart-sharoitlarda hayotga qadam qo'yayotgan yoshlardagi o'zgarishlarning sababiy aloqadorliklarini ochib berish;
2. Yoshlar turmush tarzini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish;
3. Yoshlarning doimiy rivojlanish yo'llarini tahlil qilish. Shuni e'tiborga olish lozimki, har bir yangi avlod mavjud ijtimoiy shart-sharoitlarga o'zgarish kiritib boradi.
4. Yoshlarga differensiyalashgan yondashuv: yoshlarning barcha guruhlari bir xil emas;
5. Yoshlarning ma'lumot, kasb, madaniyat, millat va ijtimoiy-siyosiy jihatlardan bir xil emasligini va ular o'rtasidagi farqlar jamiyat rivojining biron bir darajasida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkinligini tushunish;
6. Yoshlar muammolarining jamiyatda mavjud ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liqligi, ularni ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy islohotlar yordamida hal qilish mumkinligi. Yoshlarning ijtimoiy xayotdagi o'rni va ahamiyatini ularga o'z qobiliyatlari va kuchini namoyon etishlari uchun yaratib berilgan shart-sharoitlar hamda yoshlarning o'zlarining ijtimoiy hayotdagi faollik darajalarini belgilab beradi [9, C.60-61].

Fikrimizcha yoshlarda ustuvor qadriyatlarni aniqlash ular uchun muhim bo'lgan qadriyat mo'ljallarini aniqlash imkonini beradi. Bu yoshlar qaysi tomonga qarab harakatalanayotganligini aniqlash bilan birga, ushbu harakatni jamiyat uchun foydali yo'nalishda boshqarishni tashkil etish imkonini beradi. Jamiyatda ijobiy qadriyatlar ustuvorligiga erishish va yoshlarning qadriyat mo'ljallarini to'g'ri shakllantirish tom ma'nodagi ijobiy yaratuvchi kuchni tarkib toptirish imkonini beradi. Bu esa yoshlar masalasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda aniq va to'g'ri yechim va mexanizmlarni ishlab chiqib, amaliyotga joriy etish mumkinligini anglatadi.

Yoshlarga oid davlat siyosati haqida so'z yuritganda, uni amalga oshiruvchi quyidagi yo'nalishlarni shartli ravishda ajratib ko'rsatish mumkin: qonunchilik va me'yoriy hujjatlar; alohida subyektlar faoliyati: yoshlar, yoshlar tuzilmalari, siyosiy partiyalar, davlat muassasalari, diniy tashkilotlar va boshqalar; yoshlar tuzilmalarining davlat hokimiyati institutlari bilan o'zaro hamkorligi. Yoshlarga oid siyosat yoshlar uchun keng imkoniyatlarni yaratishni nazarda tutadi hamda u yoshlar va siyosatning boshqa subyektlari o'rtasida o'ziga xos hamkorlik platformasi bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa.

Yoshlarga oid davlat siyosatining nazariy-metodologik asoslarini tadqiq etish jarayonida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Jumladan, yoshlarga oid davlat siyosati ijtimoiy hodisa sifatida davlat ijtimoiy siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, qonunchilik nuqtai nazaridan yoshlarga oid davlat siyosati – davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimidan iborat. Yoshlar siyosati yoshlar va jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar tizimining o'ziga xos shakli hamdir. Yoshlar masalasi dunyoning barcha malakatlari uchun birdek ahamiyatli soha bo'lib, qadimgi Antik davr olimlari qarashlaridan tortib hozirgi zamon olimlarining ilmiy tadqiqotlarida ham ushbu masala asosiy mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. Yoshlarga oid

davlat siyosatining zamonaviy ta'riflari XX asrning o'rtalariga kelib fanda paydo bo'lgan bo'lsada, ushbu tushuncha hamda yoshlar masalasiga oid qarashlar juda qadimdan mavjud bo'lib kelgan va ushbu tushunchaning ko'p qirralari ochib berilgan. XX asrda sotsiologiyada yoshlar muammolarini tadqiqotlar orqali keng o'rganish natijasida asr oxiriga kelib, yoshlarga oid davlat siyosati mexanizmlarini atroflicha tahlil qilish va tadqiq qilish imkonini berdi.

Shuningdek, yoshlarga oid davlat siyosati ijrosini amalga oshirish mexanizmlaridagi mavjud muammolarni sotsiologik tadqiq etish, turli ijtimoiy institutlarning yoshlarning turli qatlam va guruhlarida gorizontol va vertikal harakat qiladigan kanallar sifatidagi rolini hamda yoshlar muammolarining mutlaq va nisbiy hajmini miqdoriy ko'rsatkichlarda tahlil etishga yo'l ochdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oidi davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2016. 37-son.
URL: <https://www.lex.uz>
2. Aristotel. Politika. Moskva.: "Mysl". 1983.
3. V.Lisovskiy. Sotsiologiya molodeji. Sankt-Peterburg GU. 1996.
4. A.Zelenin. Natsionalnaya model realizatsii molodejnoe politiki v Soedinennuyu Shtati Ameriki. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. № 4 (40). 2009.
5. Finn Yrjar Denstad. Youth Policy Manual. Council of Europe Publishing. 2009.
6. Gosudarstvennaya molodejnaya politika: rossiyskaya i mirovaya praktika realizatsii v obshestve innovatsionnogo potentsiala noix pokoleniy: nauch. monografiya/pod obsh. red. V.A.Lukova. M. : Izd-vo Moskva. gumanit. un-ta, 2013.
7. P.Merkulov, A.Yeliseev, D.Aronov. Negativnaya molodejnaya politika kak sostavlyayushaya gosudarstvennoy politiki v otnoshenii molodeji. Vlast. 2015. №2.
8. S.Alekseev, A.Shumilov. Molodej i molodejnaya politika: teoretiko-metodologicheskoe osmisenie. Statya. PolitBook. 2016.
9. Yoshlarga oidi davlat siyosatini amalga oshirish strategiyasi: mavjud vaziyat va rivojlantirish istiqbollari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Tafakkur bo'stoni. Toshkent.: 2019.